

TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO (TRP) DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PREDIÇÃO DO COMPORTAMENTO DE SECAGEM DE MADEIRAS ARQUEOLÓGICAS ENCHARCADAS

DIAGNOSTIC TECHNIQUE (PRT) FOR THE STATE OF PRESERVATION AND PREDICTION OF THE DRYING BEHAVIOR OF WATERLOGGED ARCHAEOLOGICAL WOODS

Claudio Monteiro*
Alexandra Figueiredo**

Resumo

A conservação de vestígios e estruturas de madeira provenientes de ambientes húmidos tem apresentado inúmeros desafios que necessitam de solução, desde logo, um dos principais, é a dificuldade de definir um bom método de diagnóstico que nos permita compreender com precisão o verdadeiro estado de preservação do artefacto. Algumas soluções foram apontadas, no entanto, a necessidade de destruir amostras ou o uso de sistemas de análise muito avançados e dispendiosos são situações relevantes que temos de equacionar. O presente estudo oferece uma solução para o diagnóstico do estado de conservação das madeiras subaquáticas, bem como, relaciona o diagnóstico com as alterações volumétricas das madeiras durante a sua secagem. O método diagnóstico TRP (Teste de Resistência à Penetração), usado no doutoramento de um dos autores do artigo, mostrou-se um método relativamente simples, preciso e capaz de fornecer as informações necessárias para a compreensão do real estado de conservação, obtendo-se os dados necessários para a projeção da morfologia da degradação das madeiras relativamente ao seu tecido lenhoso.

Palavras-chave: Conservação; Arqueologia; Madeiras; Património; Subaquática.

Abstract

The conservation of remnants and structures made from wood originating in humid environments has presented numerous challenges that require solutions. From the outset, one of the primary challenges is the difficulty in defining a reliable diagnostic method that allows us to precisely understand the true preservation status of the artifact. While some solutions have been proposed, the need to destroy samples or the use of highly advanced and expensive analytical systems are relevant situations that we must consider. This study proposes a solution for diagnosing the preservation status of underwater wood, and it establishes a connection between the diagnosis and volumetric changes in the wood during the drying process. The diagnostic method TRP (Penetration Resistance Test), used in the doctoral research of one of the authors of the article, has proven to be a relatively simple, accurate method capable of providing the necessary information for understanding the actual state of preservation. This method yields the required data for projecting the morphology of wood degradation in relation to its woody tissue.

Key words: Conservation; Archaeology; Wood; Heritage; Underwater.

* Doutor em Conservação de Património Subaquático (UTAD), Mestre em Arqueologia Subaquática (IPT), professor da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), presidente da Associação CAAPortugal desde 2015, co-coordenador dos projetos de investigação MEDICE e CARACA registados na DGPC. E-mail: cmonteiro@autonoma.pt. ORCID: ID-0000-0002-1285-6071.

** Doutora em História e Arqueologia (UP), professora do Instituto Politécnico de Tomar (IPT). E-mail: alexfiga@ipt.pt. ORCID: 0000-0003-3354-0727.

Introdução

O estudo da conservação de madeiras arqueológicas de ambientes húmidos tem sido um desafio difícil de resolver. As particularidades deste material e o seu comportamento, especialmente durante o processo de secagem e pós-tratamento, têm levantado inúmeros problemas do ponto de vista da estabilização física e química (SANDSTROM, *et al.*, 2001; GAMER, *et al.*, 2011; BROAVAC & KUTZKE, 2012; MONTEIRO, 2014; KOWALCZUK, *et al.*, 2019). Os tratamentos existentes estão longe de ser consensuais e considerados eficientes para o processo (BROAVAC & KUTZKE, 2012; HAMILTON, 2001), portanto, novas alternativas continuam a ser necessárias.

Revela-se de extrema importância compreender o comportamento da madeira durante o processo de secagem, pois esse conhecimento permite entender os fatores que contribuem para os fenómenos de deformação e destruição do objeto e como estes, sejam físicos ou químicos, interagem com os materiais consolidantes utilizados (MONTEIRO, 2015; BRODA, *et al.* 2020).

Várias ideias preconcebidas influenciaram os tratamentos e a forma como são utilizados, entre elas destacam-se: o pressuposto de que é sempre necessário utilizar um consolidante antes do processo de desidratação e; a avaliação do nível de degradação do tecido lenhoso ser realizada pelo teor de humidade presente na madeira, este último refletido pelo processo proposto por Jong (1977) (SCHINDELHOLZ, *et al.*, 2007; KOWALCZUK, 2019; BORDA, 2021). O método consiste em calcular o teor de humidade de uma madeira secando as amostras pretendidas num forno a 102°C e, em seguida, observar o teor de humidade pela diferença de peso antes e depois da secagem. Esta aplicação permite classificar o estado de degradação em três níveis: Classe I (acima de 400%); Classe II (entre 185% e 400%) e; Classe III (abaixo de 185%). No entanto, este método nem sempre se revela correto. Em 2008 a equipa de conservação e arqueologia do navio Mary Rose apresentou uma variação do método de Jong que permitiu ter uma melhor e mais rigorosa observação do estado da madeira (MCCONNACHIE, *et al.* 2008) embora tenha corrigido a relação entre o teor de humidade e o estado de conservação, requer amostras maiores o que nem sempre é possível quando se trata de património cultural, bem como é limitativo na análise geral do objeto, pois centraliza-se em pequenos provetes.

Outras possibilidades de análise são os oferecidos pelo uso de tecnologias avançadas como a tomografia computadorizada (VAZ, *et al.* 1996,

STELZNER, 2022), Raio-X, Ultra-sons e SEM (HIGH, & PENKMAN, 2020) contudo, ainda que já tenham sido utilizados para avaliar a densidade e o comportamento de madeiras encharcadas, são processos quase sempre inviabilizados quando se trata de peças de grande volumetria, como as provenientes de sítios arqueológicos, principalmente, pelo fator limitativo de observação.

Com o objetivo de ultrapassar estas limitações e de garantir uma perspetiva transversal à peça, desenvolveu-se, no Laboratório de Arqueologia e Conservação de Património Subaquático, do Instituto Politécnico de Tomar (Portugal), uma série de testes laboratoriais. Estes permitiram criar um novo quadro de análise. Este artigo pretende apresentar os resultados e conclusões que levaram ao desenvolvimento desta nova metodologia de diagnóstico, que se apresenta capaz e precisa na observação de madeiras arqueológicas degradadas de ambientes húmidos.

Metodologia

Com base nos pressupostos explicados no ponto anterior, foram realizados testes laboratoriais em várias amostras, a fim de compreender e detetar a reação de diferentes madeiras à secagem. Os ensaios foram aplicados a diferentes provetes, provenientes de diferentes sítios arqueológicos e com diferentes fases de conservação. O objetivo era o de encontrar metodologias que permitissem avaliar com precisão a morfologia da degradação do material, a sua dispersão e penetração, e prever o comportamento do objeto durante a secagem em diferentes modalidades, para que posteriormente pudesse ser aplicado, com segurança, em vestígios arqueológicos.

Desta forma, as amostras foram selecionadas de acordo com o seu estado, procurando abranger o máximo de heterogeneidade possível em relação ao estado de conservação. Cada amostra foi cortada em várias peças de teste, a fim de ser submetida a diferentes ensaios, entre eles o estado de conservação. No término do ensaio cada amostra foi comparada com a amostra controle, a fim de observar as alterações e efetuar o registo e medição das diferenças. Não nos sendo possível enquadrar todos os resultados, iremos focar-nos nos que consideramos convenientes para a compreensão do processo em destaque.

Parece-nos relevante referir que um dos espécimes de cada amostra foi tratado de acordo com o processo de Jong (1977), para estabelecer seu teor de humidade e compará-lo com o comportamento do espécime seco ao ar. Os resultados obtidos com este processo revelaram-se erróneos, uma vez que,

madeiras com 360% de teor de humidade estavam bem preservadas, enquanto madeiras com baixo teor de humidade já apresentavam um nível crítico na conservação dos seus tecidos lenhosos. Isto leva-nos a considerar que a relação entre o teor de humidade e a degradação da madeira é irrelevante para este diagnóstico.

Entre outras metodologias a que mais se evidenciou para os objetivos pretendidos foi o de Teste do Pico. Trata-se de uma técnica empírica que normalmente é usada para fazer uma rápida observação, "in situ" ou em laboratório, do estado de degradação da madeira. Esta consiste na penetração de uma pequena agulha no objeto, verificando a sua resistência. No entanto, esta técnica, é muito básica, necessitando de robustez e precisão científica. O que se desenvolveu foi uma aproximação e calibração de condições e resultados observados de forma a implementar um quadro analítico que possa ser replicado e usado com medições precisas, quantificadas e dimensionadas, tendo sido designado por Ensaio de Resistência à Penetração (TRP) (Monteiro, 2014). O método consiste principalmente em estabelecer uma medição da pressão necessária para penetrar na madeira. Esta medida foi estabelecida utilizando madeira de balsa (*Ochroma Pyramidale*) no seu estado natural. A opção por este tipo de madeira prendeu-se por ser a menos densa e ter menor resistência à penetração. Utilizando um tubo metálico com diâmetro de 2 mm e um mecanismo de pressão (Imagem 1), aumentamos a pressão até que o tubo comesse a penetrar na superfície da madeira, obtendo-se, desta forma, a primeira pressão de referência para a execução dos ensaios.

Imagem 1: Mecanismo de teste. O dispositivo é calibrado com o peso correto na agulha que, no caso de uma agulha de 2mm de diâmetro, para exercer uma pressão de 3121kgf/m^2 é necessário um peso de 1kg.

$$P=f/A.$$

P= Pressão

F= Força aplicada

A= Área

Assim, um valor de referência para o teste TRP é de 3121 kgf/m² (Monteiro, 2014; Monteiro, 2015).

Um novo conjunto de espécimes foi então testado com o novo processo e foi necessário converter esses valores para uma escala em que o estado de conservação pudesse ser traduzido de forma prática e aplicada. Optou-se por converter a escala em 10 níveis, expondo o nível de degradação de forma ascendente, onde o nível 1 representa a madeira menos degradada. A fórmula desenvolvida para quantificar o nível de degradação é igual à diferença entre a profundidade de penetração pela distância entre o centro do objeto de madeira e a superfície pela seção mais estreita, tangencial ou longitudinal (*h* altura a dividir por 2). Isto a multiplicar por 100, para obtenção do resultado em percentagem.

$$N_d = \frac{P_p}{\frac{h}{2}} \times 100$$

Em que:

- N_d = Nível de degradação
- P_p = Profundidade de penetração
- h = Espessura da madeira

É importante mencionar que devem ser feitas várias picadas em diferentes áreas, estabelecendo o grau pela região mais degradada. É, pois, de acordo com essa região que o processo de tratamento de conservação deve ser planejado. Esta análise permite-nos também criar uma perspectiva tridimensional da morfologia da distribuição de áreas afetadas e bem preservadas, através de penetrações georreferenciadas e do uso de software CAD 3D (Imagens 2 e 3). Quanto mais testes forem feitos, melhor será a precisão do 3D.

A imagem 2 é um modelo representativo onde, por meio de modelagem georreferenciada dos pontos de penetração, podemos obter uma imagem do núcleo que se encontra mais bem preservado. Cada ponto é georreferenciado

com X, Y e Z em relação a um ponto no objeto, ou seja, considerando a imagem, cada face da madeira é um plano de X, Y e Z, este último sempre negativo. O valor de Z é encontrado medindo a profundidade de penetração do tubo metálico (Imagem 3). Neste método, podemos ainda calcular o volume de madeira degradada e a sua comparação com o núcleo preservado, sendo esta questão útil, por exemplo, para monitorizar a evolução da degradação ao longo do tempo, bem como para calcular quantidades de consolidante num eventual tratamento.

Imagem 2: Modelo 3D (Rinoceros 6) representativo do que seria a reprodução tridimensional de uma amostra de madeira, onde o núcleo pode ser utilizado, bem como os volumes de tecido danificado e tecido saudável podem ser calculados.

Imagem 3: Georreferenciamento através da criação de um plano tridimensional sobre o objeto.

Imagem 4: Modelação volumétrica com informação sobre a morfologia de degradação do objeto como resultado final.

Através do modelo de conversão, na tabela 1 abaixo, podemos estabelecer os vários níveis de degradação e a previsão da reação à secagem.

Tabela 1 Resultados dos testes de TRP.

Percentagem calculada entre	Conversão para o nível de degradação N_d	Estado do tecido lenhoso	Reação à secagem
0%-10%	1	Muito bom	Sem necessidade de consolidadores
11%-20%	2	Bom	
21%-30%	3	Razoável	Avaliação de necessidades
31%-40%	4	Grave1	Deformação parcial
41%-50%	5	Grave2	
51%-60%	6	Grave3	
61%-70%	7	Destruido 1	Deformação total
71%-80%	8	Destruido 2	
81%-90%	9	Destruido 3	
91%-100%	10	Destruido 4	

Análise dos resultados

Os resultados mostram que o método de diagnóstico pelo teor de humidade não é preciso e pode induzir a um diagnóstico errado da real condição do objeto, por isso é necessário abandonar esse tipo de metodologia

na avaliação de madeiras arqueológicas encharcadas. Comparando os resultados das amostras nas duas metodologias (da De Jong e a TRP) (Tabela 2) podemos verificar as discrepâncias entre o estado real de conservação e a avaliação feita pelas mesmas.

Tabela 2 Resultados comparativos entre o modelo de avaliação por teor de umidade e TRP.

Ref.	T.H.	Nível de degradação (De Jong)	Espécie	Nível de degradação do TRP L_d
PM8	98.1%	Classe III	Ulmus Menor (angiospérmica)	1
PM9	107.6%	Classe III	Angiospérmica	1
PM10	617.4%	Classe I	Pinus Pinaster (Conífera)	5
PM11	118.2%	Classe III	Angiospérmica	3
PM27	670%	Classe I	Angiospérmica	10
PM30	360%	Classe II	Pinus (Conífera)	1
PM31	684.4%	Classe I	Angiospérmica	10

Após os testes realizados, também foi observado um comportamento padrão, que foi possível relacionar com as características anatômicas das madeiras. O padrão de deformação foi claramente visível em madeiras totalmente degradadas, nível 10, onde foram observados três tipos de deformação: Tipo 1; Tipo 2 e; Tipo 3 (Imagem 5). A deformação tipo 1 é uma deformação aparentemente aleatória onde ocorre o colapso total das células, com esmagamento da periferia em direção ao interior, idêntico a uma implosão. A madeira perde todas as suas referências geométricas. É uma deformação associada a espécies de coníferas de anatomia simples, com poucas ou nenhuma células radiais. As espécies de angiospermas podem apresentar dois tipos de deformação, tipo 2 e tipo 3, dependendo da posição das células radiais (Monteiro, 2015). A deformação do Tipo 2 (Imagem 6) é uma distorção na forma de um diamante e a deformação do Tipo 3, ocorre com o seu encolhimento essencialmente na direção tangencial. Efeitos idênticos a este tipo de deformação podem ser observados nos espécimes utilizados pelos investigadores da University of Life Sciences de Poznań (Polónia) (BRODA, *et al.* 2021), no estudo sobre o comportamento viscoelástico de madeira submersa tratada com Metiltrimetoxissilano ou mesmo a deformação dos tipos 2 e 3 nos espécimes utilizados pelos investigadores do Institute of Molecular

Physics Polish Academy of Sciences, também na Polónia (KOWALCZUK, *et al.* 2019).

A elevada resistência à contração no sentido longitudinal das células, embora enfraquecidas, permite-lhes atuar como pilares de suporte, impedindo a contração nesta secção. Dependendo da posição das células radiais, a madeira pode optar por uma deformação tipo 2 se estiverem posicionadas na diagonal, ou tipo 3, se estiverem posicionadas paralelamente a um dos cortes, ou seja, a deformação ocorre na direção transversal à direção das células radiais.

Imagem 5: Modelos normalizados de deformação da madeira de acordo com a sua anatomia e estado de degradação.

Imagem 6: Exemplo de deformação, tipo 1.

A reconstrução tridimensional, não é uma ferramenta indispensável no diagnóstico, é perfeitamente possível ter uma avaliação geral apenas com a recolha dos dados obtidos pelo teste de penetração, no entanto, em certas situações, nomeadamente de investigação, pode ser uma opção bastante interessante para a avaliação e monitorização da evolução da degradação dos tecidos lenhosos.

Conclusões

Não é incomum encontrar madeiras arqueológicas provenientes de meios húmidos em excelente estado; muitas vezes, a degradação ocorre após trabalhos arqueológicos, devido à mudança abrupta nas condições físico-químicas do ambiente.

O método TRP apresenta-se como uma boa solução para a análise de madeiras arqueológicas encharcadas, além de fornecer dados para outros tipos de estudos, como a monitorização da evolução da degradação, ao longo do tempo, usando a reconstrução tridimensional.

O método diagnóstico proposto revelou-se uma importante ferramenta para a análise de madeiras arqueológicas submersas, mostrando-se preciso e adequado aos objetivos propostos.

Apesar de as alterações de densidade e resistência da madeira sejam ótimos indicadores do estado de degradação, eles devem ser complementados com outros parâmetros, nomeadamente, de carácter químico, por forma a ter uma leitura, o mais rigorosa possível do objeto arqueológico. Embora este método permita definir, morfológicamente, o estado de uma peça de madeira arqueológica, não nos ilustra o seu registo químico ou biológico, pelo que, as novas tecnologias, algumas delas inumeradas neste artigo, devem ser, sempre que possível, utilizadas.

Referências

BROAVAC, S. & KUTZKE, H. The Presence of Sulfuric Acid in Alum Conserved Wood - Origin and consequences. **Journal of Cultural Heritage**, v. 13, p. 203-208, 2012.

BRODA, M., Curling S., FRANKOWSKI M. The Effect of Drying Method on the Cell Wall Structure and Sorption Properties of Waterused Archaeological Wood. **Wood Science and Tecnology**, n. 55, p. 971-989, 2020.

BRODA, M; SPEAR, M; CURLING, S; ORMONDROYD, G. The

Viscoelastic Behaviour of Waterlogged Archaeological Wood Treated with Methyltrimethoxysilane. **Materials**, n. 14, 2021.

GARNER, D; HOFFMANN, P; KOPPENOL, W. **International Evaluation of the Future for Vasa Project**. Stockholm: Statens Maritime Museer, 2011.

HIGH, K. E; PENKMAN, K. E. H. A review of analytical methods for assessing preservation in waterlogged archaeological wood and their application in practice. **Herit Sci**, v. 8, n. 83, 2020.

HAMILTON, D. L. Conservation of Cultural Materials from Underwater Sites. In: **Archives and Museum Informatics 13**. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, p. 291- 323, 2001.

JONG, J. D. Conservation Techniques for Old Waterlogged Wood from Chipwrecks Found in the Netherlands. In: **Biodeterioration Investigation Techniques**. London: A. Walters, 1977, p. 295-338.

MCCONNACHIE, G; EATON, R; JONES, M. A Re-evaluation of the use of Maximum Moisture Content Data for Assessing the Condition of Waterlogged Archaeological Wood. **E-preservation Science**, v. 5, p. 29-35, 2008.

MONTEIRO, C. Binary Drying Method: One Solution for the Preservation of Large Waterlogged Wood. **Actas del V Congreso Internacional de Arqueología Subacuática (IKUWA V)**, p. 312-318, 2014.

MONTEIRO, C. **Secagem de Madeiras Arqueológicas: Análise dos Comportamentos Físicos e Aplicação do Modelo de Secagem Binário**. Tese de Doutorado em Quaternário: Materiais e Culturas, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2015.

KOWALCZUK, J; RACHOCKI, A; BRODA, M; MAZELA B; ORMONDROYD, G; TRITT-GOO, J. Conservation Process of Archaeological Waterlogged Wood Studied by Spectroscopy and Gradient NMR Methods. **Wood Science and Tecnology**, n. 53, p. 1207-1222, 2019.

SANDSTROM, T. P; HALL-ROTH, I; KARLSSON, A. Slats Precipitation on Vasa Timbers: An Introduction to the Problem. In: HOFFMANN, P [et al]. **Proceedings of the 8th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference**. Stockholm: s.n., 2001, p. 55-66.

SCHINDELHOLZ, E [et al]. **An Evaluation of Supercritical Drying and PEG/Freeze Drying of Waterlogged Archaeological Wood**. s.l: The Mariners Museum, 2007.

STELZNER, J; STELZNER, I; MARTINEZ-GARCIA, J [et al]. Stabilisation of waterlogged archaeological wood: the application of structured-light 3D scanning and micro computed tomography for analysing dimensional changes. **Herit Sci** 10, n. 60, 2022.

VAZ, M; CARLOS, M. P; PEREIRA, José C. D. P; CRESTANA, S; NAIME, J. M; CRUVINEL. Análise da Densidade de Madeira por Tomografia. **Embrapa**, n. 2, 1996.